

*Р.Г.Яновский,
доктор философских наук,
профессор, член-корреспондент РАН*

ДИНАМИКА ГУМАНИТАРНЫХ ПЕРЕМЕН

XX век внес много новых социальных перемен как в России, так и в мире в целом. Динамика гуманитарных изменений относится к числу масштабных многоплановых явлений и понятий общественной жизни. Это уникальный социокультурный феномен, рожденный мечтой, знанием, духовным развитием человечества и борьбой за гармонию развития, без войны и вражды народов, за общественное равенство, справедливость, солидарность, рациональное и эффективное общественное управление, участие граждан в принятии ответственных решений.

Быстро развивающиеся процессы демократизации требуют всестороннего осмысления и практической реализации. В отличие от экономики, технологии и техники производства, общественное сознание эволюционирует медленнее, оказывается более консервативным и противоречивым, нежели развивающееся производство и потребление. Мораль более статична и консервативна, чем техника.

За последние десятилетия ООН разработала концепцию устойчивого развития общества, экономики, культуры и образования, в которой сделан акцент на гуманизацию всей жизни общества, обеспечение действенного контроля над использованием природных ресурсов в интересах населения планеты, качества жизни, на соблюдение прав и свобод граждан, социальную защиту населения, более равномерное распределение доходов.

Система этих перемен во всем их многообразии и сложности, ее важнейшие социальные, политические, экономические и духовно-нравственные аспекты представляют собой новый важный объект общественной науки. Наука не проводит четкого различия между обществом и человечеством, рассматривая последнее как расширенное общество.

Причины и факторы гуманитарных перемен

Задача углубленного изучения характера гуманитарных перемен и скорость разработки теории их динамики приобретают сегодня глубокий смысл и значение. Это объясняется рядом условий и причин.

Главное – сам человек, изменение его общественных отношений, ускорение социальных процессов, проблемы улучшения условий жизни, всех ее сторон и качеств: производства, культуры, образования, здоровья, быта, воспитания, развития сущности самого человека, его духовности, профессиональной подготовки и доброты. Преходящий характер существующих институтов доказывает на практике, что не «все действительное разумно».

Однако силы старого мира еще сильны, еще имеют хождение реакционные идеи и теории. В наши дни получила распространение западная концепция «планетарного гуманизма», которая под флагом «мирового порядка», управляемого США, эксплуатирует и угнетает население, сдерживает развитие народов Востока и Юга, которые объявляются отсталыми, неполноценными, способными удовлетворять лишь физиологические потребности. Проводится политика искусственного сдерживания развития национальной культуры народов, насаждается система управления и массовая культура в интересах «золотого миллиарда», который пытается вовлечь народы в военный конфликт, прибрать к рукам богатые ресурсами Восток и Юг в качестве сырьевого колониального придатка.

XXI век не может быть исключительно «американским», «европейским» или «азиатским» веком, под знаком доминирования какой-либо религиозной или идеологической системы ценностей. Он может и должен стать единым и многообразным, взаимообогащающим веком культуры и народных традиций, различных регионов и государств. Этого можно добиться только на основе согласия, безопасности и мира, самостоятельного экономического развития, действуя в интересах своего народа и всего мирового сообщества.

Современный мировой порядок должен основываться на многополосности не только с геополитической точки зрения, но и с цивилизационной. Народы Востока не дадут больше Западу, прежде всего США, действовать в духе стратегии и политики, в плане «разделяй и властвуй», в духе «холодной войны» и прямой военной агрессии.

Типичным воинствующим идеологом старого Запада является З.Бжезинский, который в 2001 г. на конференции в Вашингтоне заявил: «Россия не должна даже помышлять о том, что возьмет пример с Франции де Голля. После крушения СССР Россия ничего не имеет. Нет в России никакой демократии, ни реформ, нет вообще функционирующего государства. Потеряны армия и внешняя политика. Для России должна быть уготовлена примерно такая же роль, как для Кемалийской Турции, признающей верховенство Запада»¹. Этот экстремизм, стремление захватить все и вся приводит к тому, что из ученого-социолога Бжезинский превратился в политика-разрушителя и завоевателя.

История, к счастью, развивается не по бжезинским. Мы выступаем против гегемонизма и тупого консерватизма во всех его видах, против упрямого и политического насилия во всех его формах. Мы за патриотизм – открытый, простой и ясный. Это школа, в которой человек развивается, учится любви к ближнему и дальнему, приходит к пониманию и воспитанию идеи единства человечества, богатства человеческой личности, семьи, общества и пока еще обособленных отечеств.

Сегодня идет борьба с новой жестокой агрессией и терроризмом, наркоманией, невежеством по всем направлениям мировоззренческих, исторических, идеологических, экономических, педагогических, духовных и военных перемен.

Историческому общественному сознанию хорошо известно, чем закончились многие походы на Русь, Китай, Индию, Вьетнам. Как правило, они принимали катастрофический характер для агрессоров в каждую историческую эпоху.

XIX – XX века вошли в историю как период систематизации знаний и научных открытий. Эту задачу, каждый в своей сфере, решали Дарвин и Гумбольдт, Менделеев и Павлов, Ламарк и Вернадский, Курчатов и Королев. Итогом сложных научных исследований социалистической мысли, деятельности К.Маркса, Ф.Энгельса, Г.Плеханова, В.Ленина, П.Сорокина, Дэн Сяопина, миллионов их последователей стали значительные позитивные изменения в жизни народов. Наука сегодня является средством и объяснения, и изменения мира.

¹ Российская газета. 2000. 8 авг.

Исследовать гуманитарный опыт перемен

XX век стал веком борьбы за гуманитарные перемены, соревнования различных идей, прежде всего либеральных и социалистических. Он вобрал в себя теоретические огрехи и ошибки освободительных идей прошлых эпох и времен, оставив в наследство не только достижения науки, культуры и техники, но и кровавый опыт мировых войн и репрессий, поражений, груз нерешенных проблем в общественной мысли и практике.

Общество, которое было создано в Советском Союзе, отличалось высоким уровнем уравнительности. Это не всем нравилось, но оно стало первым примером для экономического и социального планирования с ориентацией на науку и социально-технический прогресс (энергетика, информатика, космос, биология, медицина и т. д.). Реальная практика свободного труда, отдыха, здравоохранения, бесплатного образования, обеспечения в старости получили мировое признание.

Вступая в XXI век, Россия приступила к выработке масштабной программы гуманитарных перемен, повышения качества жизни всего населения страны. Это сложная многоплановая задача. Давно назрела необходимость смены приоритетов в социальной и духовной политике государства, переноса акцента на конкретные действия в интересах каждой семьи и личности. Ни одна страна мира не имеет такого опыта строительства новой цивилизации, нового мира без эксплуатации и угнетения на принципах мира и свободы. Это очень сложная проблема, и наши ошибки так же важны для изучения, как и наши успехи и победы.

Успехи народов Востока, прежде всего Китая и Индии, стали возможны только при поддержке России XX века, ее революции, гуманитарной науки, а также в результате победы во Второй мировой войне.

Одна из задач социальных наук состоит в том, чтобы обнаруживать и раскрывать глубинную социальную реальность, которая лежит в основе разнообразных гуманитарных идей, знаний, представлений, верований и мифов. Российские ученые всегда были в первых рядах разработчиков передовых научных идей.

Заботы гуманитариев России

Приход к руководству нашей страной новых поколений политиков, управленцев, бизнесменов, исполненных энтузиазма, об-

надеживает. Но они пока не имеют необходимого опыта, практики, теоретических и стратегических знаний в сфере человеческих отношений, общественного сознания и социального управления. Вера их велика, как и их желание работать по-новому. Именно здесь и нужна гуманитарная подготовка, знание истории, экономики, управления, культуры, географии, общественного сознания, понимание сложных государственных проблем и их решений. Нужны системные научно-теоретические знания, понимание материальных и духовных социальных процессов, социальных факторов, механизмов, познавательных процессов.

Огромный спрос на глубокое общественное знание, потребность в разработке гуманитарных идей и процессов в условиях коренных перемен, понимания, что у труда, бизнеса, рынка, управления, культуры, духовной сферы, власти много общего по широкому кругу народных интересов, забот, задач, технологий, системы воспитания – знамение времени. Экономика и труд, бизнес и культура существуют для людей. Важны эффективное управление социальными процессами, ограничение деятельности и полное вытеснение теневых и мафиозных структур, невежества, бюрократических амбиций. Следует признать, что у нас и в школах, и в храмах, в науке и культуре еще мало любви и согласия, мира и дружбы. Это необходимо менять.

Народам России не хватает общей образовательной, компьютерной, нравственной культуры, знания языков, выдержки и собранности, терпения, демократических традиций, опыта взаимодействия с другими государствами и народами. Необходимо смелее опираться на интеллектуальное и духовное наследие. Это деловое, творческое освоение как достижений не востребованных идей России XIX и XX вв., так и новейших отечественных и зарубежных технологий, методологических подходов, концепций, систем воспитания. Речь не о том, чтобы слепо подражать, а о том, чтобы серьезно и деловито обучаться и осваивать новые идеи и нормы человеческой жизни.

Необходима глубокая проработка вопросов теории, социодинамических гуманитарных перемен, которые позволяют обществу, самим гражданам более обстоятельно понимать идеи, требования устройства жизни страны по-новому: гласно, прозрачно, открыто, где на первый план выходят новые оценки, критерии, индикаторы – уровень экономического развития, социальное и

культурное обеспечение населения, уважение к правам человека, его глубокая и разносторонняя информированность.

Существует мнение, что патриотические идеи архаичны, что они утратили свою свежесть и актуальность, непригодны для объяснения мировых процессов, что сегодня важен либеральный подход. Распространяется мысль, что патриотизм – плохая идея, что это удел людей неграмотных, консервативных, не умеющих ничего делать и думать.

Мы должны сознавать, что служение народу необходимо не только для себя, в своей стране, но и государству, обществу, всему миру в целом. Необходимо новое обращение к истории, обществу, личности, определяющее культуру патриотизма как основу глубоких гражданских отношений, умение постоять за себя и свой народ, коллектив и личность.

Идеи патриотизма не утратили своей ценности, они не умирают, но вечно витают в сознании людей, ведут за собой. Ликвидация безработицы, нищеты, безысходности личной жизни широких народных масс, всех слоев трудящихся – исходная база для разумной патриотической деятельности.

Мы – дети и внуки великих революций и победоносных Отеческих войн, сознательные и последовательные сторонники созидания и социального и культурного обеспечения народов, уважения к правам человека, его глубокой и разносторонней информированности.

Среди первоочередных задач гуманитарной науки – проблемы систематизации идей, конкретизации и координации теоретических усилий специалистов гуманитарных и естественно-научных областей знания, в поле зрения которых попадают важные вопросы безопасного развития человечества и отдельной личности. Огромное значение приобретает совокупное гуманитарное знание. В первую очередь речь идет о философии, истории, праве, социологии, культурологии, психологии, этике, эстетике. В потенциале в наработках именно этих наук – реальное многообразие взглядов, идей, представлений, теорий о человеке, его развитии, легитимности и конституционности и т. д.

Выработка научных знаний о социальной и национальной системе гуманитарной жизни требует новых исследований в рамках развивающегося гуманитарного сотрудничества с учетом опыта истории и практической борьбы народов за свободу и благососто-

яние. Необходимо стремиться к глубокому пониманию их сущности и содержания, уяснению структуры современной социодинамики жизненных перемен, выявлению субъектов – носителей ее видов, форм и особенностей, функций, методов, механизмов, технологий. Нужен поиск гармонии, интереса в мировом общественном устройстве и содержании общественной жизни.

Восстановление в общественном сознании реальной картины мира, ее противоречивости и сложности – дело чести и долг науки, всех властных структур. Необходимо говорить с народом языком правды, анализировать разнообразные культурно-нравственные, идеологические, духовные конструкции, добиваться реальных успехов на хозяйственном, политическом, духовно-нравственном поле.